

БИР ГУРУҲ ШАХСЛАРТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН БЕЗОРИЛИК ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ ТАҲЛИЛИ

Рахимов Бобир Истамович

Жиноят ишлари бўйича

Шайхонтохур туман судининг судьяси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10477381>

Аннотация: Мазкур мақолада бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган безорилик жиноятининг субъектив томони таҳлиliga доир масалалар баён этилган.

Шунингдек, мақолада муаллиф бир гуруҳ шахслар безорилиги ҳолатларида жиноятда иштирок этаётган шахслар жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик, очиқдан-очиқ ҳурматсизликни, умумэтироф этилган ахлоқ нормаларини бузиш билан боғлиқ ҳаракатлар содир этилишига доир фикрларни ҳам таҳлил этган.

Калит сўлари: Ахлоқ нормалар, бир гуруҳ, безорилик, жиноят, жазо, жавобгарлик, субъектив томон, одат нормалар, шахслар, зарурий белги.

Ҳуқуқий демократик давлатда жамоат тартиби, адолат, ишончнинг таъминланиши одоб-ахлоқ, одат нормаларнинг юзага келиши ва мавжуд бўлиши учун мақбул ташқи шароит сифатида намоён бўлади. Демак, жиноят-ҳуқуқий нормалар жамиятда ўрнатилган одоб-ахлоқ нормаларини муҳофаза қилиш орқали фуқароларда адолатга ишончни мустаҳкамлайди [1].

Субъектив томондан мотив ва мақсад безорилик таркибига киритилмаган. Адабиётларда кўпчилик тадқиқотчилар безориликни безорилик мақсадида содир этиладиган жиноят деб тан олишади [6, Б.31]. “Безорилик мақсади худди шу номдаги ҳаракатларнинг ижтимоий тавсифига кириши сабабли, уни ушбу жиноятнинг субъектив томони зарурий элементи сифатида кўрмаслик мумкин эмас. Безорилик мақсади бўлмаса, безорилик ҳаракатлари ҳам юз бериши мумкин эмас” [7, Б.152].

Бир гуруҳ шахслар безорилиги ҳолатларида жиноятда иштирок этаётган шахслар жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик, очиқдан-очиқ ҳурматсизликни, умумэтироф этилган ахлоқ нормаларини рад этишларини кўрсатишга интиладилар [8, Б.49].

“Безориликни содир этишда, деб ёзади Д.С. Пашкин, - жамоат тартиби бузилади... Айрим ҳолларда безорилик ҳаракатларида бир кичикрок гуруҳ, бошқа ҳолларда бир неча ўнлаб кишилар иштирок этадилар... Безорилик учун жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик мотиви зарурий белгисидир” [9, Б.78].

Тадқиқотчи Ж.Джавкашевнинг фикрича, безориликда асосий эътибор берилиши зарур бўлган жиҳат бу айбдор ўзининг ҳаракатлари билан жамоат тартибини бузаётганлигини англаган бўлиши лозимдир. Бунда мазкур хатти-ҳаракатлар билан ва жамоат тартибини бузиш ўртасида сабабий боғланиш бўлиши шарт.

Масалан: шахс ўз хатти-ҳаракатлари билан айна вақтда жамоат тартибини бузаётганлигини ва жамиятга нисбатан очиқдан-очиқ ҳурматсизлик қилаётганлигини ҳам яққол англаган бўлса, қилмиш безорилик сифатида квалификация қилинади ва шахсга қарши жиноятларни назарда тутувчи моддалар билан қўшимча квалификация қилишни талаб этмайди [10].

Бир гуруҳ шахслар безорилигининг субъектив томони безорилик мотиви билан тавсифланган ҳолларда, назаримизда, оммавийлик хусусияти ва у билан боғлиқ бевосита объектни инобатга олиш даркор. Олдиндан келишган ҳолда тил бириктирган бир гуруҳ шахслар ва оломон ўртасидаги чегарани қандай аниқлаш мумкин?

Назаримизда, бу масалада иштирокчилар сони ҳал қилувчи мезон эмас. Бизнингча, инсонларнинг катта гуруҳи жамоат хавфсизлигига (жамоат тартибига) қандай таъсир қилиши, шунингдек, бу гуруҳнинг оломон белгилари хослиги ёки хос эмаслигини аниқлаш ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши керак. Ушбу ҳолатлар далиллар билан тасдиқланиши ва суднинг ҳукмида акс эттирилиши керак.

Агар жамоат тартибини бузиш, жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик ифодаловчи қурол ёки қурол сифатида ишлатиладиган буюмларни қўллаш орқали содир этилган бўлса, фуқароларнинг ҳаёти ёки соғлигига хавф туғдирса, лекин уларга реал жисмоний зарар етказилмаган бўлса, шунингдек, мулкий зарар етказилмаган бўлса, бу ҳолда безорилик содир этилган бўлади.

С.В. Борисов ва А.В. Жеребченконинг сўзларига кўра:

безорилик ниятида ва совуқ ёки ўқотар қурол бўлмаган бошқа қуроллар ёки тегишли нарсаларни қўллаш билан содир этиб, фақат мулкка зарар етказиш билан чекланади; жабрланувчиларга мулкий ёки жисмоний зарар етказиш ва зўрлик ишлатиш ёки қурол ёхуд шунга ўхшаш ашёлардан жамоат жойларида фойдаланишдан намоён бўлади [11, 259-б.].

Хулоса ўрнида, бир гуруҳ шахслар томонидан безорилик содир этишнинг субъектив белгиларини аниқлашда қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим:

1. Субъектив томондан жиноят безорилик мотивацияси билан тавсифланиши шарт.
2. Жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик безориликнинг субъектив томонини акс эттириши деб баҳоланиши керак.
3. Безориликларда иштирок этишнинг субъектив томони безорилик мотиви билан тавсифланганда, оммавийлик белгиси бўлмаслиги зарур (бунда иштирокчилар "оломон, тўда" сифатига эга эмаслиги, яъни айбдорлар мазкур ҳолатларни англаб турганини аниқлаш жоиз).

References:

1. Д.Каракетова. Безориликни квалификация қилишнинг айрим масалалари // Ж.Юриспруденция – 2021 / 4 – Б.46
2. <https://www.statista.com>
3. Олий суд Пленумининг 2002 йил 14 июндаги 9-сонли "Безориликка оид ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида"ги қарори
4. Волженкин Б. Хулиганство // Уголовное право. 2007. №5.
5. Абдульманов А. Ответственность за массовые беспорядки // Российская юстиция. 1996. №1.
6. Векленко С.В., Рагозина И.Г. Уголовная ответственность за хулиганство. Омск, 2008.
7. Волков Б.С. Мотив и квалификация хулиганства. Казань, 1968.

8. Аистова Л.С. Квалификация хулиганства: Учебно-практическое пособие. СПб., 1998.
9. Пашкин Д.С. Квалификация хулиганства: Учебное пособие. Челябинск, 2006.
10. Ж.Джавкашев. Безорлик жинояти ва унинг ўзига хос хусусиятлари. Central asian research journal for interdisciplinary studies (CARJIS) // Google Scholar Universal Impact Factor: 7,1 ISSN:2181-2454 // VOLUME 2 | ISSUE 2 | 2022 – Б.535-541
11. Борисов С.В., Жеребченко А.В. Квалификация преступлений экстремистской направленности: Учебное пособие. М., 2010.